

4. Мярин А.Н. Проблемы и перспективы развития субъектов инновационной инфраструктуры на территории Республики Саха (Якутия) / А.Н. Мярин // Наука и образование. – 2006. – № 3 (43). – С 44-47.

5. Трибушная В.Х. Инновационная инфраструктура как необходимость поддержки наукоёмкого предпринимательства: технопарки и стратегическое управление: монография. Ижевск: ФГБОУ ВПО «Ижевский государственный технический университет», 2011. – 240 с.

6. Кириенко О.Э. Элементы рыночной инфраструктуры: виды, сущность, взаимосвязь / О.Э. Кириенко // Менеджер. – 2018. – № 4 (86). – С. 65-73.

7. Хачеян М.А. Создание и развитие инновационной инфраструктуры как элемент государственной инновационной политики / М.А. Хачеян // Актуальные проблемы менеджмента в России на современном этапе: перспективы развития теории и практики управления сложными социально-экономическими системами и процессами: материалы науч.-практ. конф. – СПб.: ОЦЭиМ, 2007.

8. Кириллов А.В. Оценка зарубежного опыта стимулирования инновационной активности субъектов предпринимательства / А.В. Кириллов // Вестник университета. – 2016. – № 2. – С. 168-171.

9. Мусостов З.Р. Государственная поддержка инновационной деятельности / З.Р. Мусостов, Т.-А.М. Дудаев // Journal of Economy and Business, vol. 12-2 (70), 2020. – С. 149-156.

10. Тараш Л.И. Формирование и развитие инновационной системы в Донецкой Народной Республике / Л.И. Тараш, Р.А. Голоднюк // Вестник института экономических исследований. – 2020. – № 1 (17). – С. 40-51.

УДК 004:[346.54:338.45]
DOI

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕХАНИЗМЕ ЗАЩИТЫ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

КРЮЧКОВА К.А.,
аспирант кафедры менеджмента
внешнеэкономической деятельности
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

Статья посвящена обоснованию роли информационно-коммуникационных технологий в механизме защиты отечественных товаропроизводителей. Рассмотрена структура механизма защиты отечественных товаропроизводителей с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ),

обосновано возрастание роли ИКТ в механизме защиты отечественных товаропроизводителей.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, экономика, товаропроизводство, закон, механизм защиты отечественных товаропроизводителей, структура, элементы механизма защиты отечественных товаропроизводителей

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE MECHANISM OF PROTECTION OF DOMESTIC PRODUCERS

KRYUCHKOVA K.A.,
Post-graduate student of the Department of
Management of Foreign Economic Activity
SEE HPE «Donetsk Academy of Management
and Public Administration under the Head of
Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article is devoted to substantiating the role of information and communication technologies in the mechanism of protection of domestic producers. The structure of the mechanism for protecting domestic producers using information and communication technologies (ICT) is considered, and the increasing role of ICT in the mechanism for protecting domestic producers is substantiated.

Keywords: *information and communication technologies, economics, commodity production, economic mechanism for the protection of domestic producers, structure, elements of the mechanism for the protection of domestic producers*

Постановка задачи. В настоящее время информационно-коммуникационные технологии (далее по тексту – ИКТ) обрели глобальный масштаб и стали неотъемлемой частью современной жизни.

Использование ИКТ позволяет быстро и независимо от расстояния передавать большие объемы информации (включая аудио- и видеоматериалы) при незначительных затратах. Главная особенность этих технологий – возможность создания постоянно расширяющегося глобального экономического пространства, что будет способствовать усилению взаимосвязей всех субъектов. Вместе с тем, информационно-коммуникационные технологии выполняют функцию реализации национальных экономических интересов каждого суверенного государства, в том числе по защите отечественных товаропроизводителей на международном рынке. Разработка механизма осуществления данной функции является важной теоретической и практической задачей.

Обзор последних исследований и публикаций. Вопросы содержания и роли информационно-коммуникационных технологий в механизме защиты отечественных хозяйствующих субъектов стали объектом исследований отечественных ученых С.С. Буркова, И.А. Родионовой, А.С. Гордеевой, И.А. Стрелец, В.Б. Кондратьева, Г.В. Колодко и др.; зарубежных авторов: Целлан-Джонса Р., Бердсли Скотта К., Чжэнь-Вэй Цян К., Россотто К.М. и др.

Актуальность статьи обусловлена тем, что основные сферы жизнедеятельности развитых государств, формирующих современную мировую экономику, базируются на информационных технологиях. Это в полной мере относится к сфере товарного производства. Одной из задач правительства является использование ИКТ для защиты отечественных товаропроизводителей и исходя из существующих международно-экономических условий, которые характеризуются обострением конкуренции.

Целью статьи является определение роли информационно-коммуникационных технологий как элемента механизма защиты интересов отечественного товаропроизводителя.

Изложение основного материала исследования. В современной экономике неуклонно возрастает роль информационно-коммуникационных технологий, которые постепенно становятся одним из определяющих факторов её развития.

Активное развитие сектора ИКТ в мировой экономике началось на рубеже XX-XXI века, ежегодно уровень влияния сектора возрастал в разы, это способствовало экономическому росту многих стран, и, на сегодняшний день, данный процесс обретает новые формы и возможности во всех сферах.

В условиях жестких санкций, применяемых Западом против отечественной экономики и её ведущих отраслей, крупных государственных и частных объединений, предприятий необходима разработка эффективного механизма защиты отечественных товаропроизводителей.

Экономика ДНР де-факто стала частью российской экономика на основании Указом Президента РФ от 15 ноября 2021 г. № 657 «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины» [1]. Так, в соответствии с п.1 Указа Правительству Российской Федерации поручено в месячный срок признание действительными сертификатов о происхождении товаров, выдаваемых органами (организациями), фактически действующими на территориях указанных районов (ДНР и ЛНР-прим.); допуск на равных условиях с товарами российского происхождения товаров, происходящих из указанных районов, в целях осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров отдельными видами юридических лиц; неприменение количественных ограничений экспорта и импорта в отношении товаров, перемещение которых осуществляется через государственную границу Российской Федерации на территории указанных районов или с таких территорий (за исключением отдельных видов товаров). С целью исполнения данного Указа внесены изменения в Указ Президента РФ от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» [2], от 22 октября 2018 г. № 592 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических Российской Федерации» [3], дополнив его пунктом 2-1 следующего содержания:

«полномочия Правительства Российской Федерации, предусмотренные пунктом 2 настоящего Указа, реализуются с учетом положений Указа Президента Российской Федерации «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины»[1].

Таким образом, создана правовая основа для осуществления практически всех видов социально-экономического и научно-технического взаимодействия между ДНР, ЛНР и РФ, в том числе в области использования информационно-коммуникационных технологий как средства защиты прав и интересов отечественных товаропроизводителей.

Следует отметить, в контексте данной статьи, двойственную роль информационно-коммуникационных технологий в обществе и экономике – как отечественной, так и международной.

С одной стороны, информационно-коммуникационные технологии оказывают ускоряющее воздействие на развитие общественного производства, социальной сферы, повышение их эффективности и качества. По сути, информационно-коммуникационные технологии уже следует рассматривать как сложившийся самостоятельный фактор производства.

С другой стороны, информационно-коммуникационные технологии составляют основу специального механизма, действие которого направлено на защиту национальной безопасности государства, в том числе его товаропроизводителей на международном рынке.

Правовой основой решения данной задачи являются Конституции РФ, ДНР, ЛНР, Федеральные законы от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» [4] и от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О Стратегическом планировании в Российской Федерации», Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021г. № 400 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации». Сразу следует подчеркнуть, что положения и принципы, определяющие Стратегию национальной безопасности РФ, полностью распространяются на Донецкую и Луганскую Народные Республики. Необходимо также учитывать особенности обеспечения национальной безопасности Республик, в которых действует военное положение, существует экономическая блокада со стороны Украины, постоянно совершаются акты вооруженной агрессии, сложился мощный механизм информационного и дипломатического прикрытия действий стран Запада и поддерживаемой ими Украины по дискредитации Республик. В этих условиях национальная безопасность ДНР и ЛНР объективно не может рассматриваться и обеспечиваться вне национальной безопасности РФ.

Исходя из указанного выше подхода, можно утверждать, что обеспечение национальной безопасности – это первооснова для реализации политических, правовых, военных, социально-экономических, информационных и иных интересов государства, в том числе отечественных товаропроизводителей, а также их защиты. С точки зрения теории и практики государственного управления защиту отечественных товаропроизводителей на международном рынке можно представить как целенаправленную, согласованную деятельность политических, экономических,

дипломатических, правовых институтов государства по обеспечению эффективной их деятельности в соответствии с принятыми международно-правовыми нормами.

В контексте данной статьи необходимо четкое определение понятий и категорий, которые относятся к пониманию механизма защиты отечественных товаропроизводителей и места в нем ИКТ.

Информационно-коммуникационные технологии – процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов, в том числе применения средств вычислительной техники при выполнении функций сбора, хранения, обработки, передачи и использования данных.

Отечественные товаропроизводители – это физические и юридические лица, признанные реальными и потенциальными поставщиками, которые являются резидентами ДНР и выпускают товары производства ДНР в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики.

Механизм защиты отечественных товаропроизводителей – это инструмент обеспечения равных конкурентных условий, недопущения их политической, правовой, экономической, информационной и иной дискриминации на международном рынке.

Структура механизма включает основные, дополнительные и факультативные элементы.

К основным элементам механизма следует отнести те, без которых его функционирование невозможно: отечественный товаропроизводитель, международный рынок, государственный орган по защите отечественного товаропроизводителя.

Дополнительные элементы механизма также являются обязательными, они обеспечивают его согласованную, целенаправленную деятельность. Такими элементами являются: экономическая политика государства, основанная на протекционизме, установленные международно-правовые критерии антимонопольного регулирования, наличие информационно-коммуникационной сети, обеспечивающей взаимосвязь между субъектами международного рынка, национальными правительствами, международными организациями (Всемирный банк, Международный валютный фонд и др.)

Факультативными элементами следует считать те, наличие которых не является обязательным для функционирования механизма. Например, это членство государства в какой-либо международной политической, экономической или торговой организации, учет требований законодательства другого государства для отечественных товаропроизводителей, разделение политической и экономической составляющих международных проектов (например, газопровод Северный поток – 2, который является международным коммерческим проектом и не несет в себе политической нагрузки).

Исходя из цели и задач статьи, необходимо рассмотреть роль и место ИКТ как одного из элементов механизма защиты отечественных товаропроизводителей.

Удельный вес информационно-коммуникационных технологий в 2013 г. составлял 5,5% мирового ВВП, а в 2021 году этот показатель стал

свыше 10%. Продуктом данного сектора является производство электронного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения, а также оказание телекоммуникационных услуг.

Показатель доли в ВВП, конечно, не отражает всего спектра воздействия ИКТ на мировое сообщество. Они проникают во все сферы деятельности человека и делают их более доступными (социальные услуги, здравоохранение, образование и т.п.). Современные информационные технологии улучшают процесс взаимодействия в сфере производства и производительность труда. Это, в свою очередь, создает дополнительные социально-экономические преимущества на внутреннем и международном рынках.

Так, бывший премьер-министр Великобритании Г. Браун считал эффективными усилия правительства по развитию цифровой инфраструктуры в области ж/д-, авто- и мостостроения, других сферах производства.

Средства на развитие ИКТ выделяют все развитые страны. Например, Южная Корея на протяжении длительного времени является лидером по капиталовложениям в широкополосную связь.

Для развития национального сектора ИКТ государства осуществляют значительные финансовые инвестиции.

На рис. 1. показано, что лишь здравоохранение, сельское хозяйство и сфера коммунальных услуг опережают ИКТ по воздействию на общественное развитие. Опережающий рост ИКТ в сравнении с другими секторами экономики начался на рубеже XX-XXI вв. Например, согласно статистике уже к концу 2009 г. количество владельцев мобильных телефонов мире увеличилось до 4 млрд., а к 2021 году более чем до 5,3 млрд. Численность пользователей сети Интернет достигла 4,66 млрд.[5].

Рис. 1. Отрасли с наибольшим воздействием на общественное развитие, %

Инвестиции в сектор ИКТ в настоящее время являются основной движущей силой экономики развитых и развивающихся стран. Поскольку информационные технологии способствуют росту экономической эффективности в долгосрочной перспективе, страны, в которых этот сектор наиболее развит, также более конкурентоспособны. Следовательно, существует тесная взаимосвязь между уровнем конкурентоспособности и так называемой ИКТ-готовностью. Последнее относится к широкополосному доступу, компьютерным услугам и программному обеспечению.

Распространение информационных технологий и услуг в самых отдаленных регионах страны также является одним из важных факторов её социально-экономического развития. Инвестиции в сектор ИКТ создают новые рабочие места и повышают социальные стандарты. Одним из примеров такого воздействия является специальная программа Integrame, которая была реализована в Перу испанской телекоммуникационной компанией Telefonía при поддержке правительства страны. Именно благодаря этой программе компания получила доступ к новым рынкам, а для принимающей страны результатом стало ускорение социально-экономического развития сельскохозяйственных регионов. Суть этой программы заключалась в том, что 62 тысячи человек в 180 населенных пунктах получили доступ к услугам сотовой связи, телевидения и Интернета на основе беспроводных технологий.

Важно, что помимо прямых эффектов ИКТ есть и косвенные. Они проявляются в росте производительности труда и притоке прямых иностранных инвестиций в страны, где потенциал информационных и коммуникационных технологий достаточно высок. Это приводит к формированию инновационных кластеров и, как следствие, к увеличению экспорта информационных технологий и услуг.

Выводы по данному исследованию. Сектор информационных и коммуникационных технологий не только вносит большой вклад в экономический рост, что очень важно само по себе, но и создает своего рода «новую экономику», а также положительно влияет на защиту отечественных товаропроизводителей.

Новая экономика путем использования ИКТ активно меняет традиционные секторы общественного производства, происходит своего рода конвергенция «новых» и «старых» экономик. Традиционные компании все чаще используют электронные системы связи и управления и внедряют информационные системы, основанные на программных технологиях. Постепенная интеграция всех видов телекоммуникационных и информационных услуг, концентрация производства в рамках единого информационно-производственного комплекса сегодня становится одним из ведущих направлений развития. Это меняет характер производственной деятельности в сфере услуг, сокращает информационный цикл и сроки обновления продукта, а также ведет к увеличению его разнообразия. На рынках оборудования и услуг связи происходит слияние капитала

специализированных фирм и смежных отраслей, растет участие в этом процессе компаний самого разного профиля.

Исходя из изложенного, можно заключить, что ИКТ играют роль необходимого элемента в механизме защиты отечественных товаропроизводителей, обеспечивают его согласованное, оперативное, эффективное функционирование.

Список использованных источников

1. Указ Президента РФ от 15 ноября 2021 г. № 657 «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402944760/>

2. Указ Президента РФ от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://base.garant.ru/70711352/>

3. Указ Президента РФ от 22 октября 2018 г. № 592 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических Российской Федерации». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://comfex.ru/inspection/381903860537>

4. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/

5. Родионова И.А., Гордеева А.С. Роль информационных технологий в социально-экономическом развитии стран мира // Вопросы инновационной экономики. – 2015. – № 7. – С. 18.

УДК 004.9:330
DOI

ЦИФРОВИЗАЦИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

КУЛИК Е.И.,
канд, экон. наук, доцент, доцент кафедры
менеджмента внешнеэкономической
деятельности,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республике»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрено значение цифровой экономики для разных сфер деятельности. Приведен пример цифрового отставания стран мира. Систематизированы факторы, влияющие на уровень развития цифровой экономики. Обоснована необходимость изменения подходов к стратегическому развитию государства.